

Do vernacular ao moderno: o caso da Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais 1966

Michelle Schneider Santos

Arquiteta e professora; Mestranda em Arquitetura e Urbanismo PPGAU- Mackenzie, São Paulo/ SP

Saldanha Marinho, 1923, Curitiba-PR 80730-180

Fone/fax: (41) 3308-1298 9925-9125

mi_schneider@hotmail.com

Jacksson Depoli C. Oliveira

Arquiteto e professor Faculdade Mater Dei, Pato Branco/ PR

República do Líbano, 510, Curitiba-PR 82520-500

Fone/fax: (41) 3251-0670 8806-7927

jackdepoli@gmail.com

Do vernacular ao moderno: o caso da Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais 1966

Resumo

Por volta da década de 1960, com o remanejamento de políticas públicas as transformações foram estratégicas no planejamento urbano, no embelezamento e na promoção do bem-estar na capital do estado do Paraná. Em Curitiba, desde a implantação de parte do Plano Agache (1941-43) até o Plano Preliminar Urbanístico (1965) ainda não havia sido realizada nenhuma grande intervenção urbana. Em meados desta década, os arquitetos responsáveis pelo desenvolvimento urbano de Curitiba perceberam que a malha da cidade poderia receber novas intervenções, e que o futuro da cidade não poderia se resumir ao avanço tecnológico senão às realidades históricas do contexto, tornando-se proporcionais à escala humana e ao ambiente.

O primeiro grande conjunto de moradia popular de Curitiba, chamado Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, teve como responsável o arquiteto Alfred Willer que adotou a padronização de unidades residenciais inspirada nas casas populares da cidade. A identidade do sistema construtivo vernacular paranaense, delimitado pela ascendência europeia (entre alemã, polonesa e italiana) na região, utiliza-se em grande escala materiais de fácil acesso como madeira e alvenaria de tijolos. A partir da década de 1960, as pessoas enaltecem a casa de madeira como a verdadeira arquitetura paranaense e encantam-se com a poesia dos lambrequins (DUDEQUE, 2001). O sistema construtivo racionalizado para o conjunto, a partir da madeira pré-cortada, permitia que as casas fossem construídas em larga escala e adaptáveis ao gosto do proprietário.

O caso da Vila Nossa Senhora da Luz, que surgiu como uma solução ao desfavelamento da cidade, planejada e implementada pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba em 1965, pode ser relacionada à questão da procura por uma linguagem própria na arquitetura brasileira, na década de 1940, envolta por um diálogo entre o racionalismo europeu, introduzido por Le Corbusier, e a tradição implantada pelos colonizadores portugueses, assim defendida por Lucio Costa.

Esta pesquisa tem como o objetivo principal introduzir os principais conceitos imbuídos no projeto do primeiro conjunto habitacional do Paraná, inaugurado em 11 de novembro de 1966, além de apurar o processo de evolução da tipologia adotada. Por meio da coleta de dados, de depoimentos *in loco* e publicação relacionada ao tema, o artigo busca evidenciar a situação atual do conjunto, identificando as principais transformações desta intervenção urbana desde sua implantação até a sua ocupação recente.

Abstract

Around the 1960s the changes were strategic in urban planning on the state capital with reassignment of public policies as the beautification and promotion of welfare. Since the implementation of part of the Agache Plan (1941-43) to the Preliminary Plan Urban (1965) Curitiba had never had a large urban intervention. Earlier this decade the architects responsible for urban development in Curitiba realized that the city network could receive new interventions whose future could not be resumed with technological realities but the historical context, making it into the scale human and the environment.

The first major set of housing in Curitiba, named Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais had Alfred Willer as responsible architect who adopted the standardization of residential units inspired by the popular houses in the city. The identity of vernacular building system in Parana delimited by European ancestry (from German, Polish and Italian) uses large scale material like wood and brick masonry. From the 1960s, people praise wooden house architecture as the true appeal and poetry of lambrequins (DUDEQUE, 2001). The building system streamlined for the set, from the wood pre-cut, allowed the houses to be constructed on a large scale and adaptable to the owner taste.

The case of Vila Nossa Senhora da Luz, which arose as a solution to desfavelamento in Curitiba, planned and implemented by the Housing Company in Curitiba in 1965, may be related to the issue of demand for the Brazilian architecture own language in the 1940s, surrounded by a dialogue between European rationalism, introduced by Le Corbusier, and the tradition established by Portuguese colonists as defended by Lucio Costa.

This research aims to introduce key concepts imbued in the design of the first Housing project of Parana which was inaugurated on November 11, 1966, and also investigates the evolution process of the building type adopted. Through collection data, testimony on the spot and related publication this study pursues main concepts of the set and also changes of this urban intervention since its inception to its recent occupation.

Palavras-chave: Arquitetura Paranaense, Habitação Social, Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.

Key words: Architecture in Parana, Housing, Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais.

Do Vernacular ao Moderno: O Caso da Vila Nossa Senhora da Luz Dos Pinhais 1966

Este artigo tem como o objetivo principal apresentar a proposta e o desenvolvimento do primeiro conjunto habitacional do Paraná, inaugurado em 11 de novembro de 1966 em Curitiba, contrapondo as intenções do projeto com as principais transformações desta intervenção urbana, desde sua implantação até a sua ocupação recente.

A Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais surgiu como uma solução ao desfavelamento de algumas regiões da capital paranaense, planejada e implementada pela recém criada Companhia de Habitação Popular (COHAB) de Curitiba. Além disso, o projeto deste empreendimento almejou ao primitivismo¹ da madeira como alternativa à prospectiva da racionalização da construção.

Moradia e Modernidade em Curitiba

As principais cidades no mundo começaram a registrar aceleração no crescimento populacional a partir do século XIX, quando se originou uma intensa atração pela modernidade, produção em série e interação com as máquinas. Nas grandes cidades, o crescimento econômico e a modernização constituíram-se em importantes atrativos à imigração e a aglomeração descontrolada e crescente tornou-se marcante com o desenvolver da cidade, muito devido ao ideal de oportunidades da população provinda do campo. Neste novo cenário, a necessidade de aproveitamento do espaço urbano se revelou, assim como a segmentação da base fundiária e a providência de moradia aos novos habitantes dos grandes centros.

No início do século XX, as principais intervenções legislativas e novas normativas públicas incentivaram a busca por alternativas de moradia à nova classe trabalhadora. No Brasil, a Lei do Inquilinato e o congelamento dos aluguéis nos anos 40 comprometeram a continuidade do modelo rentista de provisão habitacional que prevalecera até então.²

O estado do Paraná, após a emancipação de São Paulo em 1853, se fortaleceu como política independente e força econômica ávida devido à cafeicultura, mas sua capital ainda não era reconhecida como tal mesmo após 100 anos da conquista. Em Curitiba, a partir da década de 1960, as transformações passaram a ser estruturais e estratégicas a fim de convencer os curitibanos de que habitavam um novo pólo econômico e um nascente centro industrial.³ O Estado

planejador, a partir de 1961, propõe um ufanismo estadual capaz de gerar um capitalismo autônomo por meio do planejamento industrial e político. Curitiba deveria, então, dotar uma identidade arquitetônica de metrópole independente. Em 1960, a cidade abrigava aproximadamente 350 mil habitantes e era considerado o 9º maior aglomerado brasileiro, portanto deveria ser reestruturada. Isso aconteceu com o remanejamento de políticas públicas, transformações estratégicas de planejamento urbano, de embelezamento e de promoção do bem-estar.

O processo de captação de capital, de fomento e gestão urbana começou com a eleição de Ivo Arzua⁴ para prefeito, em 1964, o qual promoveu através da recém criada CODEPAR (Companhia de Desenvolvimento Econômico do Paraná), sob a coordenação Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) - criado em 1965, a revisão do Plano Urbano de Agache (1943). A proposta da Sociedade Serete Ltda. de São Paulo, coordenada pelo arquiteto Jorge Wilhelm, foi a síntese do planejamento urbano desenvolvido a partir das diretrizes e de orientações de desenvolvimento urbano a partir de eixos lineares, chamados de Eixos Estruturais, assim como indicou zonas específicas de desenvolvimento – como o setor industrial. O sucesso do Plano Serete-IPPUC deveu-se principalmente ao processo contínuo de atuação, estratégias preliminares e acompanhamento constante de técnicos locais, atuando como direcionador das políticas público-administrativas a partir de 1970. Uma sociedade em franca transformação sócio-econômica como a curitibana exigia um design urbano dinâmico e coerente nas diretrizes de desenvolvimento.

Até o presente período, meados de 1960, não havia sido realizada nenhuma grande intervenção urbana em Curitiba e os arquitetos responsáveis pelo desenvolvimento urbanístico perceberam que a malha da cidade não tinha sofrido comprometimentos e poderia receber novas intervenções, no momento necessário. Quando legalmente instituída, em 29 de abril de 1965, a COHAB-CT surgiu como um instrumento para o início de propostas de moradia da crescente população da capital. Conforme depoimento do então prefeito Ivo Arzua, a COHAB surge para atender as necessidades dos habitantes:

Conheci as queixas [...] uma delas era essa falta de habitação decente. E eles se queixavam que o local de emprego era distante da casa, que eles tinham que gastar com transporte coletivo para ir trabalhar. Aí nós pensamos nessa vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, numa área lá na CIC [Cidade Industrial de Curitiba], vizinha ao que estava projetado como a CIC porque aí o operário ficava perto de seu trabalho.⁵

De acordo com Salvador Gnoato, o Plano Serete-IPPUC ampliou os conceitos de estruturação de Curitiba, propostos por Agache como o solo (saneamento), o homem (descongestionamento) e o meio (centros funcionais), com concepções de cunho mais humanista e menos tecnológico.⁶ Portanto, as intervenções em Curitiba procuravam manter a escala e a paisagem da cidade, bem como as características dos bairros. No Paraná, os urbanistas talvez perceberam que o futuro das cidades não poderia resumir-se ao avanço tecnológico senão à realidade histórica do contexto, caso contrário tornaria-se desproporcional em relação à escala humana e ao ambiente.

Do Vernacular ao Moderno

A presença da cultura europeia no Paraná representa a principal característica na formação da identidade cultural e do patrimônio dos municípios paranaenses, o que pode ser verificado nos bens edificados e na arquitetura vernacular apresentada pelos imigrantes europeus que colonizaram a região. Em *A Invenção do Vernáculo*, Irã Dudeque discute a origem e a identidade do sistema construtivo vernacular paranaense, o qual é balizado pela ascendência europeia (entre alemã, polonesa e italiana) no estado. Utiliza-se em grande escala materiais de fácil acesso como madeira e alvenaria de tijolos. A partir da década de 1960, as pessoas enaltecem a casa de madeira como a verdadeira arquitetura paranaense e encantam-se com a poesia dos lambrequins.⁷ “Na verdade tanto as tipologias básicas das casas de madeira quanto os lambrequins foram impostos pela legislação. Ao louvar supostas origens étnicas, tais enganos impediram uma devastação ainda mais generalizada dessa arquitetura.”⁸

Fig. 1. Projeto Arquitetônico de Chalet de Madeira, a ser construído à Rua Polidoro, atual Bento Viana, 1913. Fonte: Acervo Casa da Memória de Curitiba.

Nos anos 1930-40, a arquitetura brasileira igualmente fora debatida, de maneira intensa, devido a uma inquietude à necessidade de se dar expressão própria à arquitetura feita no Brasil, que fosse além da adaptação de referências estrangeiras. A procura por uma linguagem arquitetônica no Brasil fora envolta em um diálogo entre o racionalismo europeu, introduzido por Le Corbusier, e a tradição implantada pelos colonizadores portugueses, assim defendida por Lucio Costa. A dupla paternidade da arquitetura brasileira [Le Corbusier e a tradição], segundo Abílio Guerra Neto compartilha o espírito de síntese entre *renovação* e a *preservação* da arquitetura.⁹ A busca pela conciliação entre ambos os princípios designa um caráter original à nova arquitetura brasileira,

cuja fusão permitiu a exploração da expressividade formal e o ajuste estético, muito presente na obra de Oscar Niemeyer, por exemplo.

Do ponto de vista de muitos comentadores, o primitivismo da arquitetura paranaense implica uma direção de mudança social ao longo do tempo, como oposição a uma escolha instantânea entre o tudo ou nada. Como aponta Fernanda Sanchez Garcia et alii., a diversidade cultural da nova população imigrante trouxe modificações nas soluções arquitetônicas, evidenciadas pelo uso de diferentes técnicas e materiais de construção.

A casa de madeira tornou-se, então, tradicional nas paisagens paranaenses. Construída sobre pequenos pilares para evitar a umidade, esse tipo de casa possuía arcabouço formado por barrotes e vigas nos quais são pregadas tábuas verticais com junções vedadas por ripas. A divisão interna original era simples, constando da sala, quartos e uma cozinha. O sótão, geralmente habitável, surgiu em função da forte inclinação dos telhados - tradição transplantada dos países europeus. Gradativamente, a simplicidade inicial foi modificada pelo acréscimo de novos espaços e soluções criativas de acabamento. A utilização de peças de madeira padronizadas definia, entretanto, uma quase permanente dimensão de fachada [...] As varandas aparecem, a princípio, como prolongamento da água dianteira do telhado. Posteriormente, passaram a apresentar localização variável, contornando duas das elevações principais ou destacando-se do restante da edificação, compondo uma volumetria distinta. O arremate do telhado era feito com lambrequins, que, além de servirem como pingadeiras, e proteção ao beiral, constituíam-se em ricos elementos decorativos, dado o requinte de desenho que geralmente apresentavam.¹⁰

A racionalidade e funcionalidade dessas habitações, associadas a um baixo custo de construção, garantiram a sua preferência por uma extensa faixa da população. Acrescida de espaços e ornamentos peculiares às famílias que as constroem, as casas de madeira passaram a ser expressão arquitetônica de uma tradição cultural. De fato não podemos descrevê-las como uma imitação do passado; ao invés disso, precisamos considerá-las como exemplos de adaptação humana. É importante ainda frisar que alheia à crítica primitivista do material construtivo, esta arquitetura remete que não é, necessariamente, insistente uma rejeição total de qualquer aspecto da vida moderna, mas uma clarificação de problemas e de compreensão do novo ambiente onde está inserida. A capital do estado torna-se então o lócus desta reinterpretação arquitetônica.

Projeto e Implantação da Vila

O panorama brasileiro das condições de vida na metrópole, em meados do século XX, refletia algumas inversões das premissas modernas, como descreve Lílian Vaz. O desenvolvimento econômico no Brasil não representou nem uma universalização do mercado, nem da produção e nem dos direitos do homem e do cidadão.¹¹ Entretanto, de uma maneira geral, pode-se dizer que a provisão habitacional iniciada pelo governo Vargas baseou-se em critérios sociais, ao contrário do ocorrido a partir de 1964 quando se observa uma piora das condições da moradia popular.¹²

O surgimento das COHABs, criadas por força da reforma administrativa promovida nos meses pós movimento de 1964, juntamente ao Sistema Financeiro da Habitação (BNH), promulga o debate da questão habitacional no país. Criada em 1965 como uma sociedade anônima de economia

mista, a COHAB-CT tem como acionista majoritária a Prefeitura Municipal, vinculada ao BNH, tendo como objetivo o planejamento, a execução e a comercialização de unidades habitacionais para famílias de baixa renda. Em Curitiba, a COHAB-CT teve como primeiro diretor o engenheiro Jefferson Weigert Wanderley, o qual foi encarregado de coordenar e concluir o projeto inédito de um conjunto habitacional na capital paranaense. O primeiro grande conjunto de moradia popular de Curitiba, chamado Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, teve como autoria principal o arquiteto Alfred Willer¹³ que adotou a padronização de unidades residenciais inspirada nas casas de madeira tradicionais paranaenses.

O local determinado para a implantação da Vila está localizado a 15 quilômetros do centro da cidade, na época um local ainda sem nenhuma infra-estrutura. O programa da COHAB-CT previa 2150 casas, sendo que a área de cerca de 700 mil metros quadrados deveria conter equipamentos urbanos para a população local como escolas, igreja, centro de saúde, mercado, playground e centro esportivo, além de infra-estrutura básica como saneamento, luz e água e transporte coletivo com ligação ao centro da cidade.

Fig. 2. Região a ser implantado o conjunto (anos 1960). Fonte: Acervo COHAB-CT

O empreendimento foi concebido com o escopo da erradicação das favelas da cidade conhecido como Operação Mudança. Este processo foi um marco na questão da habitação popular em Curitiba, que em 1965 contava com aproximadamente 500 mil habitantes, tendo aumentado quatro vezes sua população em vinte anos. Segundo o IBGE, a cidade tinha uma preocupante taxa de crescimento de 7,2% ao ano e cerca de 22 ocupações irregulares, estimando-se 1595 famílias. Para o historiador paranaense Altair Bonini, houve uma concentração maior de indústrias

na capital do Estado, por tratar-se da cidade economicamente mais dinâmica, o que tornou o fluxo expressivo de pessoas para esta área em meados do século XX. Estes fatores forçaram sua urbanização e a necessidade de gerenciar problemas derivados de seu crescimento intenso populacional, urbano e industrial.¹⁴

Fig. 3. Implantação atual do conjunto habitacional Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais – Fonte: Google Earth 2009, edição da autora.

A inauguração do primeiro conjunto habitacional do Paraná contou com a presença do presidente Marechal Humberto Castelo Branco, que foi acompanhado ao local pelo Governador Paulo Pimentel e pelo prefeito Ivo Arzua, onde no dia 11 de novembro de 1966, presidiu à solenidade de inauguração. Em discurso, o presidente declara

*Quando eu me aproximava deste local, vi uma placa da Prefeitura [...] “Estamos trabalhando” dizia. É bom o emblema da Prefeitura da capital... o prefeito recordou nossos caminhos cruzados e eu dou bastante destaque a este momento em que me encontro com ele. Em meus dias derradeiros de governo e ele nos últimos dias de sua administração, e juntos inauguramos essa grande obra.*¹⁵

Após uma visita ao local, o presidente pode conhecer os primeiros “vilanos”, a maioria era de pessoas faveladas que foram levadas à Vila e que pagariam um valor mensal correspondente a 10% do salário para a aquisição da casa própria. Segundo Arzua, a cerimônia foi muito rápida e a visita a uma casa tipo, com sótão de madeira, quebrou o protocolo. Pouco mais de uma hora depois, Castelo Branco partiu para o aeroporto.

A Vila que o presidente Castelo Branco havia deixado para trás era absolutamente diferente de tudo que havia visto e também do que a história paranaense havia testemunhado. José Carlos Fernandes aponta que a proposta urbanística e arquitetônica arrojada da COHABs, não impediu que a vila curitibana cumprisse o destino dos milhares de conjuntos implantados no Brasil. “Distantes, paupérrimos e superpovoados esses bairros viraram, quase a rigor, terra de ninguém”.¹⁶ Assim como a Vila Kennedy e a Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, visitadas pela equipe técnica da COHAB-CT antes do planejamento da Vila, o conjunto habitacional paranaense resultou na segregação social e urbana. “A concentração de favelados no conjunto, por si só já serviria para que a população curitibana passasse a olhar os moradores com desdém.”¹⁷

Fig. 4. Vista das casas do conjunto: isolamento do contexto urbano da cidade. Fonte: COHAB-CT

A Vila foi erguida em uma região praticamente inabitada e para se chegar ao centro só existiam dois meios de transporte: a linha de ônibus do Rio Barigui e o trem de Araucária. Água e luz também os moradores não puderam dispor prontamente. Devido à distância da cidade, a Prefeitura teve de construir uma estação própria de tratamento de água. As praças e equipamentos urbanos como a Escola e um pequeno ambulatório foram implantados, embora praticamente não houvesse comércio na região. A Cidade Industrial ainda não havia sido implantada e os prometidos empregos aos moradores estavam longe de ser realidade.

O arquiteto Alfred Willer afirma que na planta original do conjunto havia sido previstos os espaços e equipamentos de lazer para a comunidade, mas que o BNH acabou não financiando essa parte do projeto, mas a prefeitura realizou alguns projetos. Sobre a criação de pequenas praças distribuídas na área do conjunto, Willer explica que

[...] as praças menores eram mais para uso local, principalmente para crianças de menos de 10 anos. [...] O equipamento esportivo que estava previsto para as praças, como não havia a verba para fazer, tentou-se implantar alguns espaços de playground, que foram depredados, pois faltou um acompanhamento comunitário das assistentes sociais [...] então, justamente este tipo de educação comunitária era fundamental, porque esse povo

que foi mudado pra lá não tinha experiência de viver numa comunidade, viviam espalhados no interior ou vivam no meio de uma favela que era mais ou menos anônima. A idéia com essas unidades de vizinhanças era a de estimular a noção de pertencer ao local e se identificassem com a sua casa e com o seu bairro. Dentro dessa educação haveria também, com certa facilidade, a escolha de alguns moradores que ficassem encarregados de ficar de olho pra evitar depredação. Não houve isso [...] não havia nenhum interesse dos moradores.¹⁸

Fig. 5. Planta Original da Vila Nossa Senhora da Luz (1965). Fonte: COHAB-CT

A implantação do conjunto habitacional previa dois padrões de casas, uma pequena e uma grande. Os dois modelos de casas possuíam uma codificação: o primeiro CT-1-21 que possuía um quarto, sala, cozinha e banheiro, totalizando 21 m² e o segundo modelo, CT-5-50 dotado de sótão habitável, no estilo chalé, quatro quartos, sala, banheiro e cozinha, perfazendo um total de 50 m² de construção. Ambas eram dispostas sobre terrenos de 10m X 20m, cada qual com sua direção espacial de implantação – de acordo com recuo específico para o terreno dentro do loteamento.

Fig. 6. Implantação das casas – de acordo com o código da tipologia e da localização. Fonte: Arquivo COHAB-CT

O projeto das casas baseou-se no estilo colonial paranaense, na intenção de baixar o custo da obra, com base e corpo em alvenaria de tijolos cerâmicos, telhado com estrutura e fechamento em madeira e cobertura de telhas francesas. O sistema construtivo racionalizado a partir da madeira pré-cortada, permitia que as casas fossem construídas em larga escala e adaptáveis ao gosto do proprietário. Segundo Ivo Arzua, foi feito um plano piloto de planta básica expansível para as residências. Cada morador recebia uma planta da edificação, a qual ele poderia alterar com o tempo e ampliá-la. Muitas casas foram efetivamente alteradas ao longo tempo, com o advento de filhos e da coabitação de familiares. “Isso é uma solução porque engloba a participação do município de do cidadão [...] porque tudo que é dado à pessoa, ela não dá valor.”¹⁹

Fig. 7. Planta Baixa e Corte Transversal: Modelo CT-1-21. Fonte: COHAB-CT (desenho sem escala)

Fig. 8. Planta Baixa e Corte Transversal: Modelo CT-5-50. Fonte: COHAB-CT (desenho sem escala)

As principais críticas dos moradores às casas planejadas para o conjunto eram as condições precárias como foram executadas as edificações e o acesso dificultado ao sótão, por uma escada muito pequena e inclinada. Segundo Carmen Broli, os planejadores da COHAB-CT expunham que o modelo da janela e do sótão não era do gosto dos usuários devido à pretensão de ascensão social e desejo de fachada burguesa dos moradores. Os usuários queixavam-se que a escada era perigosa aos idosos e às crianças e as janelas eram pequenas demais para uma boa ventilação e foram construídas com material de segunda qualidade, apodrecendo logo.²⁰ Algumas atitudes curiosas da apropriação dos moradores da Vila, logo após serem retirados das favelas e do meio rural em que viviam, são levantadas por Broli como manifestações das necessidades de classes subalternas, que criam aspectos autênticos da arte popular. Broli assegura que a criação de anexos e barracões improvisados, para amplificar a necessidade de habitação, mostra uma arte proletária ligada à arquitetura, que se aproveita de subprodutos de massa e do lixo industrial.²¹

Ainda assim, em meio às críticas ostensivas, em 1975 a Vila apresentava densidade habitacional máxima segundo um boletim de controle do IPPUC e Fundação Cultural de Curitiba²², cujo objetivo era levantar as principais características da Vila Nossa Senhora da Luz na época. Na descrição sumária da situação local é relevante o fato de que a infra-estrutura do conjunto ainda não havia sido completada; o documento aferiu que a Escola N. S. da Luz ainda não possuía iluminação adequada no pátio e a praça entre a Igreja e a Escola encontrava-se sem nenhum equipamento e o playground sem cercado.

O projeto da Escola Nossa Senhora da Luz é contemporâneo ao projeto macro do conjunto, todavia após uma década de inauguração da obra ainda não havia sido concluída. A edificação situa-se na praça central e pode ser apontada como uma referência moderna inserida no cenário das casas que almejavam a uma “arquitetura legítima”.²³ A escola é constituída de quatro blocos quadrangulares acoplados, alternadamente, conformando uma rua interna que vincula as praças cobertas resultantes da implantação aleatória dos volumes.

Fig. 9. Planta Baixa e Corte Longitudinal da Escola. Fonte: apud XAVIER, 1985, p.77.
 Legenda planta: 1. Estacionamento; 2. Pátio Coberto; 3. Sanitários; 4. Sala da Aula; 5. Almoxarifado; 6. Biblioteca; 7. Diretoria; 8. Sala professores; 9. Secretaria; 10. Cozinha; 11. Depósito

Os pátios internos dão acesso às dezoito salas de aula que atendem aos alunos de ensino fundamental e de ensino médio da comunidade. Os ambientes internos são arejados e bem iluminados devido às clarabóias implantadas na extremidade da cobertura de quatro águas dos blocos. O bloco maior permite a prática de atividades em grupo, reuniões e a realização de apresentações teatrais, aperfeiçoadas por uma parede basculante de madeira. A madeira permanece como material construtivo, presente nas esquadrias e tesouras no telhado, aliada a supra-estrutura de alvenaria com tijolos a vista. O uso misto destes materiais atendeu a premissa de economia na construção, mas não rompeu com o resultado visual atrelado ao das casas do conjunto. A escola foi planejada para ser integrada ao entorno, livre de qualquer barreira entre os moradores à instituição. Entretanto, alguns casos de vandalismo obrigaram a construção de um muro alto que separa a escola de outros equipamentos coletivos, como a própria praça.

A escola apresenta conexões, em suas determinadas proporções, com obras do arquiteto Louis I. Kahn, que datam do fim da década de 1950, como o Centro de Pesquisa Médica Alfred N. Richards da Universidade da Pensilvânia (1957-61) e também com a Casa de Banho do Centro Judaico de Trenton (1954-57), ambos nos Estados Unidos. A projeção da edificação da escola compartilha da geometria²⁴ da planta do Centro de Pesquisa Médica, cuja conformação estabelece um eixo de circulação que interliga os blocos com planta quadrada e com áreas de circulação vertical extraídas do volume principal. Ao mesmo tempo, a volumetria da escola possui relação formal e compositiva com a Casa de Banho de Trenton²⁵, onde também é empregado o módulo de planta quadrada com nítida separação entre espaços servidos e espaços servidores, complementado pelo telhado quatro águas coberto por telhas.

Com relação ao projeto da Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, o arquiteto Alfred Willer fez um estudo sobre o empreendimento da COHAB-CT, quando a dirigira. Quinze anos depois da inauguração do conjunto, em sua dissertação de mestrado, Willer concluiu que a população atendida não havia assimilado a linguagem das residências criadas, em especial a do sótão habitável.²⁶ Segundo Dudeque, os proprietários que puderam reformar suas casas ampliaram-na para os lados, substituíram as telhas de barro por de amianto e em alguns casos, demoliram o sótão. Embora as críticas à tipologia adotada sejam inúmeras, Dudeque afirma que o emprego da madeira e dos tijolos teve uma função social duplamente bem sucedida: garantiu o emprego para uma mão-de-obra pouco qualificada, além da construção de residências populares com o menor custo já realizado em Curitiba. “O problema, cultural, é saber o que significava a arquitetura *genuinamente paranaense* e onde se localizavam suas *origens*, cujo valor aumentaria na proporção direta do poder aquisitivo do proprietário.”²⁷

Contemporaneidade da Vila

A Cidade Industrial de Curitiba, atualmente, é uma das nove administrações regionais da capital paranaense, na qual se concentra a maioria das fábricas e indústrias de grande porte do Paraná,

dentre elas a Bosch, a Kraft Foods e Volvo. A regional CIC conta hoje, também, com 126 empreendimentos da COHAB-CT, dentre eles a pioneira Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Isto significa que a região abriga 21% de toda a produção de moradias populares de Curitiba e Região Metropolitana.

A Vila continua com sua configuração urbana original, com ruas estreitas onde mal passam dois carros lado a lado. O conjunto agora comporta aproximadamente 20 mil habitantes. Com a facilidade de crédito para compra de bens duráveis, como carros e motos, observa-se grande quantidade de veículos de pequeno e médio porte transitando pelas ruas. Nas décadas de 1980-90 houve muita reclamação dos moradores devido a falta de uma ligação das ruas locais diretamente a outras vias coletoras. Hoje, a Rua Pedro Gusso, que tangencia o conjunto a Sudeste, tornou-se a principal via de tráfego intenso que liga a movimentada Avenida das Indústrias (a nordeste da Vila) e o conjunto Vila Nossa Senhora da Luz, passando pelo Terminal de Ônibus da CIC, à Avenida Juscelino Kubitschek (Contorno Sul) e as demais rodovias.

Fig. 10. Ruas estreitas da Vila – Foto: autora (2009) Fig.11. Rua Pedro Gusso – Foto: autora (2009)

O labirinto de pequenas ruas e casas distribuídas em pequenos lotes ainda é o mesmo, entretanto a maioria das residências já não possui mais a característica construtiva original. A maioria dos moradores reformou e ampliou a casa tendo em vista o aumento da família ou mesmo o advento do automóvel. Para o abrigo do veículo, os moradores improvisam coberturas em lona, estrutura metálica e também em alvenaria. Embora esta atitude seja generalizada, pode-se observar a manutenção do teto em forma de V invertido típico dos chalés originais, que são a marca da Vila. A COHAB-CT interrompeu o uso desta tipologia na década de 1970 – a qual ainda foi utilizada em outros empreendimentos como o Santa Efigênia I, na Barreirinha - devido a carência da matéria-prima (madeira) e também pelas mudanças no código de obras que preferencialmente optou por

construções em alvenaria para conjuntos de habitações populares. A partir deste momento a COHAB-CT começou a construir edifícios para atender a demanda de moradias.

As casas sofreram modificações em seu exterior, como ampliações para frente e fundos. No geral, na frente se encontra a garagem, não prevista no projeto original, e nos fundos ampliou-se a edificação para a criação de mais dormitórios. É comum a coabitação de familiares, como 11 pessoas vivendo em uma unidade.²⁸ Em alguns casos, a casa modelo estilo chalé foi completamente demolida para a construção de casas de alvenaria com pavimento superior.

O levantamento também pôde confirmar que todas as casas fotografadas possuem uma grade de proteção ou um muro em alvenaria – o que já era observado a partir da década de 1980, para delimitação do terreno e precaução contra roubos e invasão de meliantes, o que se distingue da proposta original que contava com cercas baixas de madeira.

Figs. 12-17. Levantamento das residências que ainda mantêm o telhado em “V” invertido
Fotos: autora (2009).

A maioria das residências observadas encontra-se em bom estado de conservação exterior como a pintura das fachadas e das esquadrias, a cobertura de telhas francesas permanece visivelmente inalterada e, em alguns casos, há um jardim e pátio na frente das casas – onde os moradores permanecem durante os fins de semana.

Uma das principais reclamações dos moradores após vários anos de implantação da Vila era a falta de locais próprios para lazer. No projeto de Alfred Willer para o conjunto havia sido previsto treze espaços de lazer, sendo duas praças e onze espaços livres, distribuídos em meio ao loteamento, para a implantação de playground e pequenas quadras. Com relação aos equipamentos públicos e áreas de praça e lazer, é possível afirmar que houve uma melhoria em relação à década de 1980.

Embora a conservação *a priori* não seja exemplar, a manutenção de equipamentos para crianças e a presença de quadras poliesportivas de cimento denota a preocupação do provedor (Prefeitura) com a prática de atividades de esporte e lazer nos espaços públicos. Isto pode ser observado também na praça principal onde se localizam um campo de futebol de areia, local para caminhada, uma quadra menor e um pequeno playground. A centralidade deste local proporciona o acesso de todos os moradores e promove a sociabilidade da comunidade, que também aproveita o espaço para outras atividades como jogar bocha, jogar dama e empinar pipa. A praça tornou-se um local de concentração dos moradores que utilizam o espaço público de maneira ordenada, hábito distinto de trinta anos atrás. Na praça principal acontecem freqüentes atividades culturais da comunidade, disponibilizadas pela Prefeitura Municipal, dentre elas a biblioteca do Farol do Saber²⁹, a Escola de Artes e Ofícios e um programa de inclusão de jovens à arte circense chamada de Circo da Cidade, com uma pequena tenda permanente localizada ao lado da Escola.

Fig. 18. Campo de futebol na praça principal com a igreja Nossa Senhora da Luz ao fundo.
Considerações Finais

Fig. 19. Quadra Poliesportiva para uso da comunidade. Fotos: autora (2009).

A proposta da Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais foi uma realização importante para a habitação popular no Paraná e no Brasil, pois demonstrou ser viável a construção de uma tipologia que aliou baixo custo e racionalização construtiva. Em um ano e meio as mais de duas mil casas estavam dispostas à comunidade e o tempo recorde de remanejamento de cerca de onze mil pessoas para a vila merece destaque.

Enquanto em São Paulo, emergente capital econômica de um novo país industrializado, a arquitetura buscou uma produção mais racionalizada utilizando-se da tecnologia e da versatilidade do concreto armado, no Paraná o sistema construtivo misto (alvenaria e madeira) se revelou uma importante alternativa para a construção em série, já que se disponibilizava em abundância deste tipo de material e a mão-de-obra não era, necessariamente, especializada. Com isso, os provedores ganharam tempo e puderam economizar a verba destinada a outros empreendimentos de habitação social, alguns com a mesma tipologia adotada neste caso, como o Santa Efigênia I, na Barreirinha; tipologia esta abandonada na década 1970.

Como intervenção urbanística, a Vila obteve êxito em Curitiba, pois possibilitou o início de vários outros empreendimentos da COHAB-CT destinados à população de baixa renda. Hoje o conceito de conjunto habitacional mudou e não mais se projeta uma grande obra completamente isolada do meio urbano. No ano de 1966 a Vila era uma mancha em um enorme espaço descampado e hoje, é um dos 80 bairros que formam a Cidade Industrial de Curitiba, totalmente integrado com a paisagem urbana.

Atualmente as casas já não são as mesmas, pois a população que habita o local já não é mais a mesma também. Estima-se que setenta por cento dos moradores originais tenham deixado de habitar o conjunto, sendo que nos primeiros anos da implantação houve o maior êxodo registrado

quando os moradores (ex-favelados) venderam suas casas por um preço bastante baixo e retornaram para ocupações irregulares. As várias críticas de abordagem e de assentamento destas famílias, desprovidas de renda e de cultura, podem ser consideradas já que se constatou no início da década de 1970 o abandono das casas e do local, bem como o alto índice de violência promovido por moradores. A imagem de “gueto” de criminais e a distância do centro da cidade auxiliou na segregação social e espacial da Vila. Entretanto, hoje se encontra integrada à malha urbana e possui autonomia dentro da cidade, proporcionando aos moradores atividades básicas do habitar a metrópole como as relativas ao lazer, de moradia, trabalho e mobilidade.

Bibliografia

- Boletim Casa Romário Martins. COHAB-CT: 41 anos de planejamento e realizações. Curitiba: FCC, v. 30, n. 133, dez. 2006. (Memória Institucional).
- BONDUKI, Nabil G. *Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria*. São Paulo: Estação Liberdade/Fapesp, 1998.
- BROLI, Carmen Nicolussi. *Cultura proletária e consciência de classe*. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). Ribeirão Preto: URB, 1979.
- DUDEQUE, Irã T. *Espirais de Madeira. Uma História da Arquitetura de Curitiba*. São Paulo: Editora Studio Nobel, 2001.
- GUERRA NETO, Abílio. *Lucio Costa, Modernidade e Tradição. Montagem discursiva da arquitetura moderna brasileira*. (Tese de Doutorado). Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002.
- IPPUC. *Memória da Curitiba Urbana*. N. 7. Curitiba, 1991.
- IPPUC; FCC. Boletim: Vila Nossa Senhora da Luz. (resp. Zélia de O. Passos, Carlos Mazza e Maria Walderez Menezes. Curitiba), 27 de fevereiro de 1975.
- VAZ, Lilian F. *Uma história da habitação coletiva na cidade do Rio de Janeiro*. (Tese de Doutorado). São Paulo: FAUUSP, 1994.
- XAVIER, Alberto. *Arquitetura Moderna em Curitiba*. São Paulo: PINI; Curitiba: FCC, 1985.

ARTIGOS PUBLICADOS

- BONINI, Altair. *Industrialização, urbanização e trabalho nas décadas de 1960 e 1970: A construção do Paraná moderno*. VI Seminário do Trabalho: Trabalho, Economia e Educação no Século XXI. Marília: UNESP, de 26 a 30 de maio de 2008. Disponível em <http://www.estudosdotrabalho.org/anais6seminariodotrabalho/altairbonini.pdf>. Acesso em 06/06/09.
- BONDUKI, Nabil. *Origens da Habitação Social no Brasil*. *Análise Social*, vol. XXIX (127), 1994 (3.º), 711-732. Disponível em <http://www.ufpel.edu.br/faurb/prograu/documentos/artigo1-habitacaosocial.pdf>. Acesso em 06/06/09.
- BROLI, Carmen. Vila Nossa Senhora da Luz ou Planejamento da Miséria. *Correio do Povo*. Encarte Especial, 1979. (Cultura Popular e Consciência de Classe).
- FERNANDES, José Carlos. O Bairro Diferente das Casas Iguais. *Gazeta do Povo*. Curitiba, 05 de novembro de 2006.
- GARCIA, Fernanda S.; GUERNIERI, Mariete S.; PEREIRA, Gislene de F.; WEIHERMANN, Silvana. *Arquitetura em madeira: uma tradição paranaense*. Curitiba: Scientia et Labor, 1987. Disponível em <http://www.lambrechim.net/textos.php?textos06>. Acesso em 15/08/10.
- GNOATO, Salvador. Curitiba, cidade do amanhã: 40 depois. Algumas premissas teóricas do Plano Wilhelm - IPPUC. *Arquitextos 072-01*, maio 2006. Disponível em http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq072/arq072_01.asp. Acesso em 05/03/09.
- GONÇALVES, Felipe S.; RECHIA, Simone. *Espaços e Equipamentos de Lazer e Esporte: As Praças da Vila Nossa Senhora da Luz*. IX Seminário de Lazer em Debate. São Paulo: EACH/USP, 2008. Disponível em <http://www.uspleste.usp.br/eventos/lazer-debate/anais-felipe-simone.pdf>. Acesso em 25/05/09.

HEINBERG, Richard. *The Primitivist Critique of Civilization*. XXIV Annual Meeting of International Society for Comparative Study of Civilizations. Wright State University, Dayton – Ohio, 15 de Junho de 1995. Tradução disponível em <http://zinelibrary.info/files/Richard%20Heinberg%20%20A%20cr%C3%ADtica%20primitivista%20da%20civiliza%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em 20/07/2010.

Notas

01 Primitivismo, segundo HEINBERG (1995), trata da crença perene na necessidade de um retorno às origens.

02 BONDUKI, Nabil G. *Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria*. São Paulo: Estação Liberdade/Fapesp, 1998. p.210

03 DUDEQUE, Irã. *Espiraís de Maderia: Uma História da Arquitetura de Curitiba*. São Paulo: Studio Nobel, 2001, p.214.

04 Ivo Arzua Pereira (1925, -): foi Prefeito nomeado de Curitiba (1962-1967), Ministro da Agricultura (1968-69), Diretor Presidente da Telepar, Superintendente do IPE – Instituto de Previdência dos Servidores do Estado e Provedor da Santa Casa de Misericórdia.

05 In: Boletim Casa Romário Martins. Op. cit. p. 9.

06 GNOATO. Op. cit. p. 168.

07 Lambrequim: Palavra francesa de origem holandesa - Lamperkijim- ornato de recortes de madeira ou metal, para beira de telhados, cortinas, cantoneiras etc... Fonte: *O Lambrequim*. Editado pela 10ª superintendência regional do IPHAN, outubro de 1999.

08 DUDEQUE, Op. cit. p. 238.

09 GUERRA NETO, Abílio. *Lucio Costa, Modernidade e Tradição. Montagem discursiva da arquitetura moderna brasileira*. (Tese de Doutorado). Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2002. p: 24.

10 GARCIA, Fernanda S.; GUERNIERI, Mariete S.; PEREIRA, Gislene de F.; WEIHERMANN, Silvana. *Arquitetura em madeira: uma tradição paranaense*. Curitiba : Scientia et Labor, 1987.

11 VAZ, Lilian F. *Uma história da habitação coletiva na cidade do Rio de Janeiro*. Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 1994.

12 BONDUKI, Nabil. *Origens da Habitação Social no Brasil*. *Análise Social*, vol. XXIX (127), 1994 , 711-732.

13 A equipe de projetos da COHAB no momento era complementada pelos arquitetos Carlos Zahn, Lubomir Ficinski, Roberto Gandolfi e Zilda Santos.

14 Em *Industrialização, urbanização e trabalho nas décadas de 1960 e 1970: A construção do Paraná moderno*. VI Seminário do Trabalho: Trabalho, Economia e Educação no Século XXI. Marília: UNESP, de 26 a 30 de maio de 2008.

15 Apud Boletim Casa Romário Martins. Op. Cit. p. 12.

16 Em O bairro diferente das casas iguais. *Gazeta do Povo*. Curitiba: 05/11/2006, p. 7.

17 MARTINS, Fernando. Nome da padroeira não livra a Vila de problemas. *Gazeta do Povo*. Curitiba, 08/09/1998.

- 18 Apud GONÇALVES, Felipe S.; RECHIA, Simone. *Espaços e Equipamentos de Lazer e Esporte: As Praças da Vila Nossa Senhora da Luz*. IX Seminário de Lazer em Debate. São Paulo: EACH/USP, 2008. p. 3.
- 19 Ivo Arzua, depoimento publicado. In: Boletim Casa Romário Martins. Op. cit. p. 14.
- 20 BROLI, Carmen Nicolussi. *Cultura proletária e consciência de classe*. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). Ribeirão Preto: URB, 1979.
- 21 Ibidem.
- 22 IPPUC; FCC. Boletim: Vila Nossa Senhora da Luz. (resp. Zélia de O. Passos, Carlos Mazza e Maria Walderez Menezes. Curitiba, 27 de fevereiro de 1975.
- 23 DUDEQUE, Irã. Op. cit. p. 245.
- 24 Cf. CLARK, R; PAUSE, M. *Arquitectura: temas de composición*. 2ª Ed. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1997. p. 72-73.
- 25 A ver. Fotografias da obra disponíveis em <http://kahntrentonbathhouse.org/bathHouse.htm>. Acesso em 20/07/2010.
- 26 WILLER, Alfred. Depoimento publicado. In: IPPUC, *Memória da Curitiba Urbana*. Curitiba: IPPUC, 1991. p.127.
- 27 DUDEQUE, Irã. Op. Cit. p. 246.
- 28 Depoimento de Jéssica (17), grávida, que mora com uma filha, a mãe, tios e irmãos, perfazendo um total de onze pessoas. Depoimento à autora, em 26 de maio de 2009.
- 29 Rede de bibliotecas públicas disposta aos cidadãos, mantidas pela Prefeitura Municipal de Curitiba.